

УДК 615.28: 615.33

ПЕРСПЕКТИВИ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНТАМІЦИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ

Салій О.О.¹, Костюк О.О.^{1,2}, Попова М.Е.¹

¹Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра промислової фармації

²ДП «Укрвакцина» МОЗ України, Київ, Україна,

e-mail: o.kostiuk2022@gmail.com

Гентаміцину сульфат належить до антибіотиків групи аміноглікозидів II покоління. Гентаміцин сульфат спочатку має слабку проникаючу здатність, пероральна абсорбція практично відсутня, тому Гентаміцин сульфат застосовують парентеральним шляхом, як внутрішньом'язово, внутрішньовенно та локально на шкіру та слизові оболонки. Ряд лікарських фармацевтичних форм можуть являти собою надійний спосіб забезпечити місцеву доставку високої дози Гентаміцину сульфату, яку можна розподілити по всій хірургічній ділянці або ділянці ураження бактеріальною інфекцією. Асортимент лікарських засобів на основу гентаміцину представлений та українському та зарубіжному ринку. Метою дослідження було виконати аналіз сучасного асортименту лікарських засобів з гентаміцину сульфатом для місцевого застосування та визначити перспективи використання для лікування бактеріальних інфекцій. Використано методи системного підходу, бібліографічного, інформаційного пошуку, аналізу, порівняння та узагальнення. Оцінено результати клінічних випробувань нових фармацевтичних форм, систем доставки та дозувань для місцевого введення Гентаміцину сульфат. Об'єктами дослідження також слугувала інформація щодо наукових публікацій у мережі інтернет на платформах пошуку наукових цитат та сучасних досліджень вільного та/або відкритого доступу. Встановлено, що на українському фармацевтичному ринку асортимент лікарських засобів для місцевого застосування на основі гентаміцину представлений лише порошками та розчинами для зовнішнього застосування, але на світовому фармацевтичному ринку додатково представлені лікарські форми, що забезпечують локальний шлях доставки гентаміцину – мазі та креми, що є підґрунтям для створення вітчизняних лікарських засобів на основі гентаміцину.

Ключові слова: гентаміцину сульфат, аналіз асортименту, лікарська форма, місцеве застосування.

PROSPECTS OF THE LOCAL APPLICATION OF GENTAMICIN FOR THE TREATMENT OF BACTERIAL INFECTIONS

Saliy O.O.¹, Kostiuk O.O.^{1,2}, Popova M.E.¹

¹Kyiv National University of Technologies and Design, Department of Industrial Pharmacy

Gentamicin sulfate belongs to the antibiotics of the aminoglycoside group of the II generation. Gentamicin sulfate initially has weak penetration ability, oral absorption is virtually absent, that is why Gentamicin sulfate is administered parenterally, intramuscularly, intravenously, and locally on the skin and mucous membranes. Certain pharmaceutical forms can provide a reliable way to ensure local delivery of a high dose of Gentamicin sulfate, which can be distributed throughout the surgical area or the area affected by bacterial infection. The range of pharmaceuticals based on gentamicin is presented on both the Ukrainian and international markets. The purpose of the study was to analyze the current assortment of pharmaceuticals containing gentamicin sulfate for local application and to determine the prospects for use in the treatment of bacterial infections. Methods of a systematic approach, bibliographic, information search, analysis, comparison, and generalization were used. The results of clinical trials of new pharmaceutical forms, delivery systems and dosages for local administration of gentamicin sulfate were evaluated. The research also included information on scientific publications available on the internet platforms for scientific citations and contemporary studies with free and/or open access. It was established that on the Ukrainian pharmaceutical market, the range of pharmaceuticals for local application based on gentamicin is represented only by powders and solutions for external use. However, on the global pharmaceutical market, additional pharmaceutical forms providing a local delivery route for gentamicin are presented, such as ointments and creams, which serve as a basis for creating domestic pharmaceuticals based on gentamicin.

Keywords: gentamicin sulfate, assortment analysis, dosage form, local application.

Гентаміцину сульфат (ГС) належить до антибіотиків групи аміноглікозидів II покоління, першої групи антибіотиків, яка була створена як антибактеріальні засоби, після першого відкриття стрептоміцину Ваксманом у 1963 році. Оскільки ГС спочатку має слабку проникаючу здатність, пероральна абсорбція практично відсутня, тому ГС застосовують парентеральним шляхом, як внутрішньом'язово, внутрішньовенно та локально на шкіру та слизові оболонки [1]. Бактеріальні інфекції важко лікувати, тому потрібні антимікробні концентрації, які в сотні разів перевищують рівні, необхідні для знищення відповідного планктонного фенотипу. Для досягнення цих високих рівнів потрібна місцева доставка протимікробних засобів. Відомо, що ГС застосовується для лікування ран різного походження: хірургічні, травматичні, рани у пацієнтів з різними захворюваннями, при яких знижуються регенеративні процеси (цукровий діабет, імунодефіцит, променеве ураження), тощо.

Ряд лікарських фармацевтичних форм (мазі, креми, розчини для зовнішнього застосування, гідрогелі) можуть являти собою надійний спосіб забезпечити місцеву доставку високої дози ГС, яку можна розподілити по всій хірургічній ділянці або ділянці ураження бактеріальною інфекцією [2]. Для створення нових форм з ГС вирішуються задачі як профіль вивільнення

ГС з носія, чи зберігається ефективність ГЦ після вивільнення, чи викликає локальна доставка ГС з фармацевтичних форм дисфункцію нирок, тощо. Щоб ГС був ефективний при локальній доставці, потрібна висока концентрація антибіотику у визначеному місці. Загалом місцеве застосування ГС вважається безпечним, простим у застосуванні та недорогим [3].

На українському фармацевтичному ринку асортимент лікарських засобів на основі ГС дуже обмежений та представлений у більшості розчином для ін'єкцій, та у комбінованих лікарських засобах для зовнішнього застосування, порошки, мазі, креми [4]. Монопрепарат «Гентаміцин» мазь для зовнішнього застосування 0.1% по 15 г або 40 г у тубах, компанія ВАТ "Фармак", м. Київ, Україна, зупинила виробництво після 2009 р., ПРАТ «Фітофарм» зупинив виробництва мазі Гентаміцинової у зв'язку з бойовими діями у місці розташування виробничих потужностей. Чисельні наукові дослідження описують дослідження щодо впливу місцевого застосування ГС на загоєння ран, і що стосується інфекційних ускладнень, ряд досліджень продемонстрували позитивний ефект місцевого застосування ГС [5].

Оскільки дискусії щодо клінічної цінності місцевого застосування ГС для покращення загоєння ран і бактеріальних інфекцій ще тривають, тому існує потреба у проведенні систематичного огляду літератури про вплив місцевої доставки ГС на запобігання інфекції у рані, так і пошуку нових шляхів доставки, націлених на обмеження системних побічних ефектів, пов'язаних із високою дозою препарату, та уникнення антибіотикорезистентності [6].

Мета дослідження – виконати аналіз сучасного асортименту лікарських засобів з гентаміцину сульфатом для місцевого застосування та визначити перспективи використання для лікування бактеріальних інфекцій.

Матеріали та методи досліджень

Аналіз асортименту лікарських засобів здійснювали згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів України [4], класифікаційної системи АТС електронного ресурсу Compendium.online та Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency, далі – ЕМА) станом на жовтень 2023 р. Об'єктами дослідження також слугувала інформація щодо наукових публікацій у мережі інтернет на платформах пошуку наукових цитат та сучасних досліджень вільного та/або відкритого доступу: Web of Science (далі – WoS) Clarivate Analytics, Scopus, PubMed®. Використовувалися наступні терміни медичних предметних рубрик (Medical Subject Headings, далі – MeSH): «Гентаміцин», «Місьцеве застосування», «Фармацевтична форма» «Лікування ран». Використано методи системного підходу, бібліографічного, інформаційного пошуку, аналізу, порівняння та узагальнення.

Результати досліджень та їх обговорення

Гентаміцин є антибіотиком групи аміноглікозидів з широким спектром дії. Механізм дії пов'язаний з інгібуванням рибосомальних субодиниць 30S. Тести *in vitro* підтверджують його активність відносно різних видів грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів: *Escherichia coli*, *Proteus spp.* (індолпозитивний та індолнегативний), *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Serratia spp.*, *Citrobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.* і *Staphylococcus spp.* (включаючи пеніцилін- та метицилінрезистентні штами). Нижчеказані мікроорганізми, як правило, стійкі до гентаміцину: *Streptococcus pneumoniae*, більшість інших видів стрептококів, ентерококів, *Neisseria meningitidis*, *Treponema pallidum* та анаеробні мікроорганізми, такі як *Bacteroides spp.* або *Clostridium spp.* Структурну формулу доксицикліну наведено на рисунку.

Gentamicin	Mol. Formula	R1	R2	R3
C1	C ₂₁ H ₄₃ N ₅ O ₇	CH ₃	CH ₃	H
C1a	C ₁₉ H ₃₉ N ₅ O ₇	H	H	H
C2	C ₂₀ H ₄₁ N ₅ O ₇	H	CH ₃	H
C2a	C ₂₀ H ₄₁ N ₅ O ₇	H	H	CH ₃
C2b	C ₂₀ H ₄₁ N ₅ O ₇	CH ₃	H	H

Рисунок 1. ГС являє собою суміш сульфатів антибіотиків, продукованих *Micromonospora purpurea*, основними компонентами яких є гентаміцини C1, C1a, C2, C2a та C2b.

На етапі аналізу офіційних джерел інформації про зареєстровані та дозволені до медичного застосування в Україні та за кордоном лікарські засоби, що містять ГС сформовано інформаційний набір даних найменувань лікарських препаратів (табл. 1).

Таблиця 1. Асортимент зареєстрованих лікарських засобів, що містять гентаміцин

Торгова назва	Виробник	Лікарська форма	Склад, дозування
<i>Зареєстровано в Україні</i>			
Гентасепт	Борщаговский ХФЗ	порошок	гентаміцина сульфат, L-триптофан, цинку сульфат гептагідрат, метоксан, 1 флакон, флакон-крапельниця по 2 г містить субстанцію, яка складається з: гентаміцину сульфату в

			перерахунку на гентаміцин та безводну речовину – 0,048 г (48 мг), L-триптофану – 0,028 г (28 мг), цинку сульфату гептагідрату – 0,0 (20 мг), метоксану - достатня кількість для отримання маси вмісту флакона 2 г
Гентасан	ФарКоС ФФ	порошок	гентаміцину сульфат, L-триптофан, цинку сульфат гептагідрат, 1 г порошку містить: ГЕНТАКСАН® субстанцію, що складається з: гентаміцину сульфату(в перерахуванні на гентаміцин і безводну речовину) 0,024 г, L-триптофану 0,014 г, цинку сульфату гептагідрату 0,010 г
Бетазон Ультра	Здоров'я, ФК	крем	betamethasone, clotrimazole, gentamycin, 1 г препарату містить бетаметазону дипропіонату мікронізованого у перерахуванні на бетаметазон 0,5 мг, клотримазолу 10 мг, гентаміцину сульфату у перерахуванні на гентаміцин 1 мг
Триакутан	ПАТ "Київмедпрепарат"	крем	гентаміцин: 1 мг/г, клотримазол: 10 мг/г, бетаметазон: 0,64 мг/г
Триакутан	ПАТ "Київмедпрепарат"	мазь	клотримазол: 10 мг/г, бетаметазон: 0,64 мг/г, гентаміцин: 1 мг/г
Кремген	Сперко Україна, СП	мазь	гентаміцин: 1 мг/г, флуоцинонід: 0,5 мг/г
Тридерм	Organon Heist bv, Belgium	крем	бетаметазон: 0,5 мг/г, гентаміцин: 1 мг/г, клотримазол: 10 мг/г
Тридерм	Organon Heist bv, Belgium	мазь	гентаміцин: 1 мг/г, клотримазол: 10 мг/г, бетаметазон: 0,5 мг/г
<i>Зареєстровано за кордоном</i>			
Gentamicin SULFATE Cream, USP, 0,1%	Padagis Israel Pharmaceutical s Ltd	крем	кожен грам гентаміцину сульфату крему USP, 0,1 %, містить гентаміцину сульфат USP, еквівалентний 1 мг основи гентаміцину в кремівій основі ізопропілміристату, пропіленгліколю, пропіленгліколю моностеарату, полісорбату 40, очищеної води, розчину сорбітолу та стеаринової кислоти, з метилпарабен і бутилпарабен як консерванти
Gentamicin Ointment 15 g	Drugfield	мазь	1 г мазі містить флуоциноніду 0,5 мг; гентаміцину сульфат 1 мг еквівалентно гентаміцину та інші допоміжні речовини
Gentamicin Generic Gentak	PREMIERPro Rx ® Виробник: Akorn, Inc	мазь	1 г мазі містить флуоциноніду 0,5 мг; гентаміцину сульфат 1 мг еквівалентно гентаміцину та інші допоміжні речовини
GENTAMICIN CREAM 10G 1'S	Isis Pharma	крем	кожен грам гентаміцину сульфату крему USP, 0,1 %, містить гентаміцину сульфат USP, еквівалентний 1 мг основи гентаміцину в кремівій основі ізопропілміристату, пропіленгліколю, пропіленгліколю моностеарату, полісорбату 40, очищеної води, розчину сорбітолу та стеаринової

			кислоти, з метилпарабен і бутилпарабен як консерванти
Gentamicin Sulfate Topical Cream 0.1% (15 gm)	Perrigo	крем	кожен грам гентаміцину сульфату крему USP, 0,1 %, містить гентаміцину сульфат USP, еквівалентний 1 мг основи гентаміцину в кремовій основі ізопропілміристату, пропіленгліколю, пропіленгліколю моностеарату, полісорбату 40, очищеної води, розчину сорбітолу та стеаринової кислоти, з метилпарабен і бутилпарабен як консерванти
Gentamicin Sulphate Cream	Biomedica	крем	кожен грам гентаміцину сульфату крему USP, 0,1 %, містить гентаміцину сульфат USP, еквівалентний 1 мг основи гентаміцину в кремовій основі ізопропілміристату, пропіленгліколю, пропіленгліколю моностеарату, полісорбату 40, очищеної води, розчину сорбітолу та стеаринової кислоти, з метилпарабен і бутилпарабен як консерванти
Gentamicin Ointment (GentaCare™)	AdvaCare	мазь	1 г мазі містить флуоциноніду 0,5 мг; гентаміцину сульфат 1 мг еквівалентно гентаміцину та інші допоміжні речовини

З наведених даних встановлено, що м'які лікарські засоби як мазі очні та мазі і креми дерматологічні поширені закордоном і широко застосовуються, в той час в Україні відсутнє як власне виробництво мазі Гентаміцинової так і присутність таких лікарських засобів імпортерами виробників. Отже пошук розробка м'яких лікарських форм є підґрунтям для створення вітчизняних лікарських засобів на основі ГС.

Оцінено результати клінічних випробувань нових фармацевтичних форм, систем доставки та дозувань для місцевого введення ГС. Аналіз досліджень щодо місцевого введення ГС в рану показав, що у якості носіїв у системах доставки широко використовується колаген [7]. У місцевій концентрації антибіотика, колаген, з якого доставляється ГС, може впливати на саме загоєння рани. З фармацевтичних форм гентаміцинові кульки використовувалися в чотирьох клінічних дослідженнях [8]. Позитивний вплив місцевого ГС на первинне загоєння ран було виявлено в одному дослідженні з використанням губок [9]. Описані дослідження дозування ГС для місцевого застосування, де використовували загальні дози 210 мг, 200 мг і 160 мг, у іншому дослідженні концентрація ГС була виміряна в рановій рідині із середнім значенням 138,1 мкг/л (n = 7, стандартне відхилення 58,4) на перший день після операції [5]. Оцінено результати клінічних випробувань розміщення місцевого антибіотика як в крижовій порожнині, так і про більш поверхневе застосування в рані промежини [9]. Первинне загоєння рани було найбільш послідовно зареєстрованим параметром

результату серед семи клінічних досліджень, включаючи шість порівняльних досліджень.

Систематичний огляд показав, що місцеве застосування ГС у всіх чистих і чисто забруднених ранах значно зменшує інфекційне місце операції [8].

Висновки:

1. Гентаміцин належить до антимікробних препаратів, які ще не мають поширеної резистентності. Завдяки його широкому спектру дії та клінічних застосувань, сьогодні описано численні дослідження застосування Гентаміцину у напрямках лікування ран, зокрема за інфекційних захворювань легенів, шкіри, в проктологічній практиці, тощо.

2. Встановлено, що на українському фармацевтичному ринку асортимент лікарських засобів для місцевого застосування на основі гентаміцину представлений лише порошками та розчинами для зовнішнього застосування, але на світовому фармацевтичному ринку додатково представлені лікарські форми, що забезпечують локальний шлях доставки гентаміцину – мазі та креми, що є підґрунтям для створення вітчизняних лікарських засобів на основі гентаміцину.

3. Розроблення нових лікарських форм із гентаміцином як кульки та губки, створення новітніх технологій виготовлення, підбір допоміжних речовин та систем доставки дають змогу підвищити ефективність фармакологічної дії антибіотика шляхом зменшення дози і частоти приймання, програмування пролонгованого або контрольованого вивільнення та розширення спектра терапевтичної дії.

Список літератури.

1. Bhattacharjee, A., Chakraborty, A., Chaulya, N.C., Mukhopadhyay, G. (2023). Advances in in vivo Non-invasive Delivery of Gentamicin. *Indian J. of Pharmaceutical Education and Research.*, 57(3), 648-57. DOI: 10.5530/ijper.57.3.79

2. Overstreet, D., McLaren, A., Calara, F., Vernon, B., McLemore, R. (2015). Local gentamicin delivery from resorbable viscous hydrogels is therapeutically effective. *Clin Orthop Relat Res.*, 473(1),337-347. doi:10.1007/s11999-014-3935-9.

3. Musters, G.D., Burger, J.W., Buskens, C.J., Bemelman, W.A., Tanis, P.J. (2015). Local Application of Gentamicin in the Prophylaxis of Perineal Wound Infection After Abdominoperineal Resection: A Systematic Review. *World J Surg.*, 39(11), 2786-2794. doi:10.1007/s00268-015-3159-5

4. Державний реєстр лікарських засобів України. – URL: <http://www.drlz.kiev.ua>

5. Collin, Å., Gustafsson, U.M., Smedh, K., Pählman, L., Graf, W., & Folkesson, J. (2013). Effect of local gentamicin-collagen on perineal wound complications and cancer recurrence after abdominoperineal resection: a multicentre randomized controlled trial. *Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland*, 15(3), 341–346. <https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03196.x>
6. Saliy, O.O., Sachenko, Y.V., Palchevska, T.A., & Strashnyi, V.V. (2022). Modern ways of doxycycline delivery and prospects of application in pharmacy. *Farmatsevtichnyi Zhurnal*, 4, 50-61. <https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.22.06>
7. Gruessner, U., Clemens, M., Pahlplatz, P.V., et al. (2001). Improvement of perineal wound healing by local administration of gentamicin-impregnated collagen fleeces after abdominoperineal excision of rectal cancer. *Am J Surg.*, 182(5), 502–509. doi: 10.1016/S0002-9610(01)00762-0.
8. Chang, W.K., Srinivasa, S., MacCormick, A.D., et al. (2013). Gentamicin-collagen implants to reduce surgical site infection: systematic review and meta-analysis of randomized trials. *Ann Surg.*, 258(1), 59–65. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182895b8c.
9. De Bruin, A.F.J., Gosselink, M.P., Wijffels NAT, et al. (2008). Local gentamicin reduces perineal wound infection after radiotherapy and abdominoperineal resection. *Tech Coloproctol*, 12(4), 303–307. doi: 10.1007/s10151-008-0440-8.